

QADIMGI TARIX - TARAQQIYOTNING BOSHLANISHI

Elmurodova Barchinoy G'ulom qizi

Qarshi Davlat Universiteti Ijtimoiy Fanlar Fakulteti

Tarix Yo'nalishi 2-Bosqich Talabasi

Elmurodovabarchin16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18169818>

Annotatsiya; Ushbu maqolaning asosiy maqsadi qadimgi dunyo tarixini yoritib berish, o'rganish turli ixtisosdagi olimlarning fikrlari va keng xulosalarini ko'rib chiqadi. Maqolada qadimgi tosh davrlari bo'yicha turli ixtisosdagi olimlar ya'ni arxeologlar, antropologlar, lingvistlar, etnograflar kabi olimlarning o'rganishi haqida qisqacha bayonot berib o'tilgan. Qadimgi tarixiy hududlarni o'rganishda bu kasb olimlarining o'рни kattadir. Ushbu ma'lumotlar turli xil manbalar va tajribalar jarayonlaridan olingan.

Kalit so'zlar : Qadimgi dunyo tarixi, arxeologlar, antropologlar lingvistlar, paleolit, tosh davri, jez davri, antik davr, qadimgi mudofaa inshootlari, qadimgi suv inshootlari, manbalar.

Аннотация; Основная цель данной статьи — пролить свет на историю древнего мира, изучить мнения и общие выводы ученых различных специальностей. В статье кратко представлены исследования ученых различных специальностей, таких как археологи, антропологи, лингвисты, этнографы и др., посвященные каменному веку. Роль ученых этих профессий в изучении древних исторических регионов велика. Эта информация получена из различных источников и экспериментальных методов.

Ключевые слова: история древнего мира, археологи, антропологи, лингвисты, палеолит, каменный век, бронзовый век, античность, древние оборонительные сооружения, древние водные сооружения, источники.

Özet; Bu makalenin temel amacı, antik dünyanın tarihine ışık tutmak, çeşitli uzmanlık alanlarından bilim insanlarının görüşlerini ve genel sonuçlarını incelemektir. Makale, arkeologlar, antropologlar, dilbilimciler, etnograflar vb. gibi çeşitli uzmanlık alanlarından bilim insanlarının antik taş devri üzerine yaptığı çalışmaları kısaca sunmaktadır. Bu mesleklerden bilim insanlarının antik tarihi bölgelerin incelenmesindeki rolü büyüktür. Bu bilgiler çeşitli kaynaklardan ve deneysel süreçlerden elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antik dünya tarihi, arkeologlar, antropologlar, dilbilimciler, paleolitik, taş devri, bronz devri, antik çağ, antik savunma yapıları, antik su yapıları, kaynaklar.

Insoniyatning qadimgi tarixni turli ixtisosdagi olimlar o'rganadilar. Ushbu manbalar, shuningdek keyinchalik yaratilgan ilmiy ishlar tufayli olimlar yurtimizning qadimiy tarixini o'rganishga muvaffaq bo'ldilar. O'lkamiz qadimgi tarixining keng o'rganilgan manbalari arxeologlar, antropologlar, lingvistlar, etnograflar tomonidan o'rganilgan.

-Arxeologlar qadimgi zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar. Arxeologik tadqiqotlarning ob'ekti bo'lib xizmat qiluvchi yerning osti va ustida saqlanib qolgan qadimgi inshootlar va buyumlar. Arxeologiya yodgorliklari moddiy tarixiy manbalar bo'lib, ularni o'rganish bilan kishilik jamiyatining o'tmishi yoritiladi. Arxeologiya yodgorliklari kishilik tarixining yozma tarixgacha bo'lgan eng qadimgi davrini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Arxeologik davrlar bo'yicha Arxeologiya yodgorliklari quyidagi turlarga bo'linadi;

1 Tosh davri yodgorliklari;

2. Jez davri. yodgorliklari;

3. Antik davr yodgorliklari;

4. Qadimgi mudofaa inshootlari;

5. Qadimgi suv inshootlari;

6. Qadimgi Mozor mo'la va o'balari;

7. Qadimgi me'morchilik yodgorliklari;

8. Qadimgi hujjatlar;

9. O'rta asr shahar va rabotlarning xarobalari;

10. Zargarlik buyumlari va pullarning xazinasi;

11. Qadimgi va o'rta asrlar pullar, turli xil arxeologik topilmalar;

-Antropologlar qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini tekshirib, ularning tashqi qiyofasini tiklaydilar va rivojlanishini o'rganadilar. Odamning kelib chiqishi va evolutsiyasi, odamzod irqalarining paydo bo'lishi, odamning tana tuzilishidagi normal farq-tafovutlar o'zgaruvchanligini o'rganuvchi fan. Odamning paydo bo'lishida faqat tabiat olamining qonuniyatlarigina emas, balki ijtimoiy omillar ham muhim ro'l o'ynagan. Odam paydo bo'lgandan hozirgi holatigacha uning butun hayoti ijtimoiy jamiyatning rivojlanish qonuniyati bilan chambarchas bog'langan. Bu kabi qonun va qoniyatlarni o'rganishda ANTROPOLOGLARNING hissasi beqiyosdir.

-Lingvistlar qadimgi xalqlarning so'zlashuv tillari, lahja va shevalarini o'rganuvchi kishilar. Olimlar til haqidagi, ichki tuzilishi, tasnifi, muayyan tillarning amal qilish qonunlari, tarixiy taraqqiyotini o'rganadilar. Qiyosiy metodikasi va tarixiylik tamoyilining qo'llanishi qiyosiy tarixiy tilshunoslikka asos soldiki, bu

soha tillarning qarindoshligini o'rganishda, tillarning genotipini tasniflash ishlab chiqarishda qarindosh tillarning, tillar oilalarining, asosan hind-yevropa tillari oilasining tarixiy taraqqiyotini o'rganishda, tillarning qadimgi holatini qayta tiklashda va boshqalarda muvaffaqiyatlarga erishdi.

-Etnograflar yer shari, alohida mamlakatlar va tumanlar aholisining tarkibi va joylashuvini o'rganadi. Shuningdek etnografiya qadimgi va hozirgi etnik birliklarni joylashishini tekshirib, qadimgi odamlarning ko'pgina udumlari, hozirda mavjud qabilalar va elatlarning qadimdan saqlanib qolgan xo'jalik va madaniy an'analarini o'rganishda **ETNOGRAFIYANI** o'rni katta.

O'zbekiston tarixini o'rganishda manbalarlarning o'rni va ahamiyati ulkan ahamiyat kasb etadi. Ular xalqimizning madaniy-tarixiy boyligi hisoblanib, maxsus arxivlarda, kutubxona va muzeylarda ehtiyotkorlik bilan saqlanmoqda. Xalq og'zaki ijodi orqali avloddan avlodga meros bo'lib o'tib kelayotgan tarixiy voqea va hodisalar bayoni, nomoddiy madaniyat asosida bizgacha yetib kelgan.

Binobarin, aynan tarixiy manba va yodgorliklar orqaligina tarixni yoritish-tarixiy ma'lumotlarni va dalillarni olish, ularni qiyoslash va umumlashtirish, tarixiy-madaniy jarayonlar hamda voqea-hodisalarning sabablari va oqibatlarini, mazmun-mohiyatini tahlil qilish asosida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Oddiyroq qilib aytganda, ma'lum manbalar va ularni umumlashtirmasdan turib haqqoniy tarixni yaratish mumkin emas.

O'zbekiston kishilik madaniyatining eng qadimgi maskani hisoblanadi. Bu mahaliy aholi qadim zamonlardan boshlab yashagan. Dastlab barcha xalqlarning tarixi ibtidoiy jamoa tuzumidan boshlangan. Ibtidoiy jamoa tuzumida insoniyat tarixining boshlang'ich davri bo'lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo'lgan va barcha ishlar birga jamoa bo'lib qilishgan. Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarning ibtidoiy to'daga birlashuvi bo'lib, bu to'da o'zida eng qadimgi odamlarning katta jamoasini mujassam etgan. Ibtidoiy to'da bu-turmush va mehnat umumiyliги negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi. Ibtidoiy to'da asta-sekinlik bilan qarindoshlarning alohida uyushmasiga-urug' jamoasiga aylanib bordi. Urug' jamoalari dastlab birga yashagan va birgalikda mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog'lariga ega bo'lgan qarindoshlar jamoasi. Dastlabki mehnat qurollari toshdan yasalganligi tufayli „Tosh“ asri deb ataladi. Tosh asri uzoq davom etganligi uchun bosqichlarga ajratilib o'rganiladi.

Qadimgi tosh davrlari

-Ilk paleolit- mil.avv.1 mln.-100 ming yil

Paleolit -O'rta paleolit- mil.avv.100 ming yildan-40 ming yil

-So'nggi paleolit- mil.avv.40 ming yildan-12 ming yilgacha

Foydalangan adabiyotlar:

1. -„O'zbekiston Tarixi” I Kitob - A.X.Sagdullayev-Toshkent „Donishmand Ziyosi” , 2020-Y
2. -„ O'zbekiston Tarixi” I Jild-B.J.Eshov. A.A.Odilov „O'zbekiston Tarixi,Eng Qadimgi Davrdan Xix-Asr O'rtalarigacha” . „Yangi Asr Avlodi” , 2014-Y
3. -„O'zbekiston Tarixi” I Kitob - A.X.Sagdullayev - Toshkent„Vneshinvestprom” , 2019-Y
4. -„Tarixiy Geografiya” Fanidan O'quv Uslibiy Majmua – Dots A.T.Ochilov 2024-Y
5. -„Arxeologiya” Fanidan O'quv Uslibiy Majmua – Dots N.N.Rajabova 2024-Y
6. -„Qadimgi Dunyo Tarixi” A.X.Sagdullayev , V.Kostetskiy „Yangiyo'l Poligraf Servis” ,2013-2017-Y
7. -„Qadimgi Dunyo Tarixi” -Farhod Sultonov-„Sharq”nashriyot-Matbaa Aksiyador- Lik Kompaniyasi.Bosh Tahririyat,2011-Y